

Öğretmenlerin Okullarında Karşılaştıkları Yönetimsel Problemler

Administrative Problems Faced by Teachers in Schools

Emrah Bacıoğlu¹ Sevilay Bacıoğlu²

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-8476-501X, Samsun, Türkiye.

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-3818-4303, Samsun, Türkiye.

ÖZET

Eğitim sisteminin amacı, insan sermayesi yetiştirmek ve bu yolla toplumsal yarar sağlayarak kalkınmaya aracılık etmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde geçmişte oldukça eskiye dayanan eğitim yönetimi yaklaşımları ve teknikleri geliştirilmiştir. Hızla değişen yapılar ve gereksinimler karşısında amaçlara ulaşabilmek için öğretmeni çok daha fazla merkeze alan güçlü bir anlayışa gereksinim vardır. Çünkü bilgi toplumu çağında eğitim sistemi artık yönetici değil öğretmen merkezli bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla yönetim tekniklerinde öğretmenden başlayarak yöneticiye doğru gidilmesi gerekmektedir. Geleneksel okul yönetimi anlayışındaki ast ve üst ilişkilerine dayanan hiyerarşik bir yaklaşım söz konusu iken bu anlayış artık geçerliliğini yitirmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin yaşadıkları yönetimsel sorunların neler olduğu ve öğretmenlerin bu konudaki düşünceleri incelenmiştir. Çalışma 2019-2020 bahar döneminde Samsun ilinin Terme ilçesinde birbirinden farklı ilkökul, ortaokul ve liselerde görev yapan dokuz kadın ve dokuz erkek olmak üzere toplam on sekiz öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcı öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda genel olarak yönetimsel sorun yaşamadıkları ancak örgütsel adalet ve örgütsel iletişime önem verdikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen Görüşleri, Okul Yönetimi, Yönetimsel Sorunlar.

ABSTRACT

The purpose of the education system is to raise human capital and thereby mediate development by creating social benefit. In the realization of this goal, education management approaches and techniques, which have a long history, have been developed. In order to achieve the goals in the face of rapidly changing structures and needs, a strong understanding is needed that takes the teacher to more centers. Because in the information society era, the education system is now teacher-centered, not manager. Therefore, it is necessary to go to the manager starting from the teacher in the management techniques. While there is a hierarchical approach based on subordinate and superior relations in the traditional school management approach, this understanding has lost its validity as of today. In this study, what are the administrative problems of teachers and the opinions of teachers on this subject are examined. The study was carried out by using semi-structured interview questions with 9 female and 9 male teachers working in different primary, secondary and high schools in Terme district of Samsun province in the spring of 2019-2020. As a result of the study, it was determined that the participant teachers did not have administrative problems in their schools, but they attached importance to organizational justice and organizational communication.

Keywords: Teacher, Teacher Opinions, School Management, Managerial Problems.

GİRİŞ

Eğitim sisteminin temel öğeleri; öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler ve okullardır. Bu öğeler birbirini tamamlar nitelikte olup herhangi birinde sorun yaşanması durumunda diğerlerinde de aksaklıklar ve verimsizlikler söz konusu olabilmektedir (Şişman, 2006, s. 211-212). Eğitim mimarisinin asli unsurlarının birbirini tamamlayarak sosyal bir sistem olan okulun amaçlarına göre işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Ancak eğitim olgusu içerisinde tüm süreçlerin üzerine inşa edildiği ve 2018 yılında yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde de belirtildiği üzere temel/merkez nokta öğretmenlerdir (Yıldırım, Saklan ve Yıldırım, 2016; Ertürk, 2020: 322). Nitekim Bursalıoğlu'na (1994, s. 41) göre eğitimin en stratejik ögesi olan öğretmenlerin beklenen yararı ortaya koyabilmesi ve toplumsal yarar için verimli olabilmesi için sürdürülebilir çözümler ve yapıların oluşturulması gerekmektedir. Eğitim sisteminde öğretmeni merkezi konuma getiren başlıca faktör; eğitimin hedefinin ve çıktısının insan olması, öğretmenin de insanı şekillendiren kişi olmasıdır. Bu nedenle öğretmen faktörüne yönelik her gelişme eğitim sistemini de etkilemektedir (Demir ve Arı, 2013, s.107). Söz konusu sürecin başarısında ise öğretmen yetiştirme ile başlayan ve mesleki gelişim ile devam eden bir döngü önem arz etmektedir (Özyılmaz, 2013, s. 23-25). Dolayısı ile eğitim sisteminde öğretmenlerin nitelikli mesleki yeterliklerle yetiştirilmesinden başlanmak üzere onların öğretmenlik mesleğini en iyi

Citation: Bacıoğlu, E. & Bacıoğlu, S. (2024), "Öğretmenlerin Okullarında Karşılaştıkları Yönetimsel Problemler", International QMX Journal, 3(2), 1026-1038. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

şekilde icra etmelerine olanak sağlayan yaklaşımların ortaya konulması ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir (Gökçe, 2013; Başar ve Doğan, 2015).

Eğitim sisteminin amacı, bireyin kendisine ve topluma yararlı insan yetiştirmek olduğuna göre, bu sistemdeki asli unsur olan öğretmenlerin de eğitimin amacına hizmet edecek şekilde, sorun yaşamadan mesleklerini icra etmesi gerektiği açıktır (Güven, 2012; Döş ve Atalmış, 2015). Motivasyonu zayıf, tükenmişlik yaşayan, mesleki becerilerini kullanmaya yeterince olanak bulamayan, aidiyet ve bağlılık sorunu olan öğretmenlerin kendilerinden beklenen çıktıları ortaya koyması güçtür (Taner Derman ve Başal, 2010; Altay, İra, Bozcan ve Yenal, 2011; Dilek ve Duman, 2014).

Öğretmenlerin mesleki açıdan etkinliklerinin sağlanmasında öğretmenden kaynaklı ve çevreden kaynaklı etkiler söz konusudur. Öğretmenden kaynaklı sorunlar kapsamında mesleki bilgi ve deneyim, özveri, adanmışlık, mesleğe bağlılık vb. gibi hususlardan söz edilmektedir. Çevreden kaynaklı sorunlar ise okul yönetimi ve baskı grupları olarak ifade edilmektedir. Öğretmen üzerinde oluşan/oluşturulan duygusal baskılar, geleneksel baskılar, değerlere göre baskılar, amaçlara göre baskılar, rasyonel baskılar vb. şeklinde sıralanabilecek engelleyici ve yıldırıcı gelişmeler mesleki başarısızlık ve motivasyon kırıcı sonuçlara neden olabilmektedir (Hesapçioğlu, 2004; Bilgici, 2010, s. 13-14; Mahiroğulları, 2013, s.3-4; Kitapçioğlu, 2013; Önsal, 2017, s. 219).

Özdemir (1996, s. 120), Taymaz (2003, s. 30), Hesapçioğlu(2004), Çalık (2007), Parlar (2012, s. 157), Çelik ve Üstüner(2018) gibi daha pek çok yazar ve akademisyen okul yöneticilerinin, eğitim sistemindeki önemine vurgu yaparak onların eğitimin beklenen çıktıları ortaya koyabilmesinde asli unsur olan öğretmenler başta olmak üzere tüm faktörleri en iyi şekilde yönetmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda özellikle okul yöneticilerinin öğretmenlerle olan iletişimine, motivasyon araçlarını kullanabilmelerine, mesleki ve eğitimsel liderlik rollerine, yönetime katılım sağlamalarına önem vermişlerdir.

Okullarda öğretmenlerin yönetim sürecinde karşılaştıkları sorunlara bakıldığında oldukça uzun bir sıralamadan söz edilebilmektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırma sonuçlarına bakıldığında şunlar tespit edilmiştir. Dağı ve Han (2018) öğretmenlerin görüşlerine göre yaptıkları çalışmalarında eğitim-öğretimde en sık karşılaşılan sorunları sırasıyla “fiziksel sorunlar, velilerle ilgili karşılaşılan sorunlar, öğretmenlik mesleği ve meslektaşlar ile ilgili karşılaşılan sorunlar, öğrenciler ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve yönetim ile ilgili karşılaşılan sorunlar” olarak tespit etmişlerdir. Karataş ve Çakan (2018) eğitim-öğretim sürecinde yaşanan sorunları araştırdıkları çalışmalarında öğretmenlerin yaşadıkları sorunları sırasıyla; “okul ve öğrenme-öğretme, öğrenci, ailesel ve sosyal sorunlar ve yönetsel sorunlar” olarak ortaya koymuşlardır. Demirtaş, Üstüner ve Özer (2007) çalışmalarında öğretmenlerin sorunlarını “öğretmenlerden, okul ikliminden, öğrencilerden, yönetim becerilerinden ve okulun fiziksel koşullarından kaynaklanan sorunlar” olarak sıralamışlardır. Şişman ve Turan (2004) daha geniş açıdan konuya yaklaşmışlar ve yönetsel süreçte okul yöneticilerinin “okulu yönetirken okul içinde yer alan insanlarla okul dışındaki çeşitli grupların beklentilerini uzlaştırmak, okulun amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak” şeklinde bir görevi olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim Kışioğlu, Demirel ve Öztürk (2005), Semerci ve Çelik, (2002), Özer, (2006) gibi yazarlara göre öğretmenlerin yönetsel bağlamda sorunlar yaşamaması için okul yönetiminin uzlaştırıcılığı, dengeleyiciliği, becerisi ve yetkinliği önemli bir durum oluşturmaktadır. Bu konuda Gündüz, (2011) eğitim öğretimde reformlar yapılsa da öğretmenlik mesleğinin pek çok açıdan olduğu kadar yönetsel bakımdan da ele alınması gerektiğini; Başar ve Doğan (2015) mesleğinde sorun yaşayan öğretmenlerin mesleki inançlarını ve motivasyonlarını kaybederek gerekli verimi sağlayamadıklarının ifade etmişlerdir.

Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere öğretmenlerin sorunlarında çeşitlilik söz konusu olmakla birlikte yönetsel sorunların bunlar arasında önemli bir yeri vardır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin gerektiği şekilde yerine getirilebilmesinde çözülmesi gereken sorunlar içerisinde yönetsel konulara özel bir önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Zira öğretmenler için sorun teşkil eden pek çok durum okul yönetiminin etkili yönetsel süreçler sergilemesi ile çözüme kavuşabilecektir. Bu kapsamda örgütsel adalet, kaliteli iletişim, etkili motivasyon, baskı gruplarına karşı öğretmeni korumacı tutum, mesleki mentörlük, eğitim-öğretim liderliği, adil tutum, katılımcı ve işbirlikçi kültür, olumlu örgüt iklimi vb. gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği düşünülmektedir.

Öğretmenlerin Yönetimsel Sorunlarına Bakış

Ulusal alanyazında öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar hakkında uzun bir sıralama olduğu görülmektedir. Bunlar arasında ilk sıralarda; çevrenin koşulları, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri, sınıf yönetimi, okulun fiziki yapısı, baskı grupları, mesleki itibar, görev yapılan yerdeki halkın/çevrenin tutumu, veli ve toplum baskısı, yeterince takdir görememe, yöneticilerin tutumları, ilgisizlik, iş yükü, motivasyon düşüklüğü, bağlanma sorunları, her şeyin öğretmenden beklenmesi gibi hususlar gelmektedir. Bahsi geçen sorunlar elbette her zaman her öğretmen için geçerli olmamakla birlikte bunlar görüldüğünde öğretmenin mesleki özverisi ile verimlilik ve etkinliğinin azalması söz konusu olmaktadır (Demirtaş, Üstüner ve Özer, 2007; Bilgici, 2010; Demir ve Arı, 2013; Gökçe, 2013; Başar ve Doğan, 2015; Tösten, Han ve Ergül, 2016; Dağı ve Han, 2017; Çelik ve Üstüner, 2018). Öğretmenlerin yaşadıkları sorunların çözümünde merkezi yönetimin büyük bir etkisi söz konusu olmakla birlikte okul yönetimlerine de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Okulda öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için okul yöneticilerinin tutumları özel bir önem taşımaktadır. Demir ve Arı (2013) öğretmen sorunlarını inceledikleri çalışmalarına göre öğretmenlerin en çok sorun yaşadığı ve rahatsız olduğu durumlar arasında yönetimsel konular ilk üç sırada yer almaktadır. Özlük hakları ve sosyal sorunlar birinci sırada yer alırken, yönetimsel konular içerisinde sayılabilecek komisyonlar, kurullar, öğretmen öğrenci/veli ilişkileri, nöbetler, ek ders, evrak ve bürokrasi işleri, mesleki enerjilerini azalttığı gerekçesi ile bir sorun veya rahatsız edici durum olarak ikinci sırada ve üçüncü sırada ise okul yöneticileri, il-ilçe Milli Eğitim yöneticileriyle ilgili sorunlar olduğu tespit edilmiştir.

Karataş ve Çakan(2018)öğretmenlerin bakış açısıyla eğitim-öğretim sorunlarını inceledikleri çalışmalarında öğretmenlerin sorunları; öğretmenlerle olan sorunlar, okul ve öğrenme-öğretme süreci ile ilgili sorunlar, öğrenci ile ilgili sorunlar, ailesel ve sosyal sorunlar, yönetimsel sorunlar olmak üzere beş grupta incelemiştir. Yönetimsel sorunların ilk sırasında yönetici ile öğretmen arasındaki iletişim ve işbirliğinden kaynaklı sorunlar, ikinci sırada yönetmelik dışında keyfi uygulamalar, üçüncü sırada denetim mekanizması ve dördüncü sırada yöneticilerin liyakatsizliği bağlamından kaynaklı sorunların söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Kozikoğlu ve Senemoğlu (2018) aday öğretmenlerin sorunlarını inceledikleri çalışmalarında öğretmenlerin okul yöneticileriyle olan iletişimlerinde sorun yaşadıkları, deneyimsel destek ve mentörlük konularında zayıflık olduğu bağlamında bulgular söz konusudur. Yeşilyurt ve Semerci, (2011) çalışmalarında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları yedi ana kategori ve otuz temada toplamışlardır. Bunlar arasında öğretmenlerin yaşadıkları yönetimsel sorunlar arasındaki işbirliği zayıflığı, yetersiz bilgilendirme, yoğun iş yükü, öğretmeni ikinci plana atma, motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik, iletişim yetersizliği gibi hususlar olduğunu tespit etmişlerdir.

Öğretmenlerin yaşadıkları yönetimsel sorunları beden eğitimi öğretmenleri özelinde inceleyen Göktaş, Özmeden ve Yetim (2011) yönetimsel sorunların başında beden eğitimi öğretmenlerine okul yönetiminin yeterince destek olmaması, aşırı beklenti oluşturulması, materyal/malzeme gereksiniminin giderilememesi, ders dağıtım çizelgelerinde görüşlerinin alınmaması, kararlara katılıma dahil edilmemesi gibi hususların ilk sıralarda olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca okullarda öğretmenlerin yönetimsel sorunlar yaşamakta olduğunu, beden eğitim öğretmenlerinin bu durumdan daha fazla etkilendiklerini ileri sürmüşlerdir.

Öğretmenlerin yaşadıkların sorunlara bakıldığında konunun oldukça değişken ve kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak yönetimsel sorunlara bakıldığında okul yöneticilerinin öğretmenlerle olan iletişim, karar alma süreçlerine katılım, adil tutum, motivasyon, liyakat gibi konuların merkezde olduğu görülmektedir. Diğer öğretmenlerin yönetimsel bağlamda sorunlarının araştırıldığı çalışmaların azlığı bu konu hakkında derinlemesine ve geniş bir karşılaştırmayı sınırlandırmaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, eğitimde yönetimsel konuların incelendiği çalışmalarda okul yönetimi ile okul yöneticilerinin tutumlarına, yönetici/lider davranışlarına, okul-çevre ilişkilerine vb. ağırlık verildiği görülmektedir. Ulusal eğitim yazınında okul ve yönetim kavramları denildiğinde yönetici/müdür merkezli araştırma ve çalışmalara gösterilen yoğun ilginin eleştiriye ve tartışmaya açık olduğu ifade edilebilir. Hâlbuki açık bir sistem olan okulun öznesi öğretmenler ve öğrencileridir. Bu nedenle eğitim yönetimi konulu çalışmaların başlangıç noktası öğretmen olmalı, öğretmenden başlayarak okul yönetimine doğru gidilmelidir. Hakim çalışmalarda eğitimin yukarıdan-aşağıya yada yönetici-çalışan

bağlamında ele alınmasına bu kadar çok önem verilmesinin nedeni ise paradigma anlayışı olarak değerlendirilmektedir. Bahsi geçen durumun arka planına bakıldığında iki önemli paradigma arasında birbirine geçmiş karmaşık bir döngü olduğu ifade edilmektedir. Örneğin pedagojik liderlik ile eğitim liderliği arasında ayrımsal durumun yeterince anlaşılacağı düşünülmektedir. Çünkü pedagojik açıdan ele alındığında öğretmen ve öğrenciyi merkezde gören bir anlayış vardır ve bu anlayışta yöneticiler klasik “yönetici” ya da “ast” üst” hiyerarşisinde olmayıp kolaylaştırıcı, çözüm üretici, destekleyici vb. durumdadırlar (Alava, vd. 2012; Heikka, 2014). Eğitim liderliğinde ise okul ticari amaç gütmeyen bir işletme gibi görülmekte, yöneticiler de bu açıdan bakıldığında ast/üst hiyerarşisinde tepede bir yerde görülmektedir (Wissema, 2009; Klump ve Bickl, 2012). Dolayısıyla her iki kavram karşılaştırıldığında eğitim liderliği Amerikan ekolü, pedagojik liderlik ise Avrupa (daha çok Nordik ülkeler) ekolünün uzamı olarak görülmektedir. Amerikan anlayışında okul ve unsurları işletme mantığı ile değerlendirilirken Avrupa anlayışında okul, sosyal ve beşeri bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenler bütüncül olarak değerlendirildiğinde okul ve öğretmen konularına yönetici açısından değil öğretmen ve insan açısından bakılması gerektiği ileri sürülebilir.

Öğretmenlerin yönetsel bağlamda yaşadıkları sorunlar genel olarak çatı bir kavram olup bahsi geçen kavramların hem kaynak hem de çözüm noktası niteliğindedir. Bu nedenle öğretmenlerin yönetsel açıdan yaşadıkları sorunların incelenmesi bir anlamda konunun özüne temas etmekle aynı şeyi ifade etmektedir. Dolayısı ile öğretmen sorunlarının yönetsel açıdan incelenmesi ile bu konuda karar alıcılar ve uygulayıcılar için önemli sonuçlar ortaya konulabilecektir. Diğer yandan bu çalışmada öğretmenlerin sorunlarına bütüncül bir açıdan yaklaşmış olup sürdürülebilir çözümler üretilebilmesinde nitelikli sonuçların ortaya konulabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin yönetsel olarak hangi sorunları yaşadıkları, bunlara ilişkin görüşleri ve çözüm beklentileri hakkında değerlendirmeler yapılacağından araştırmanın önemi ve özgün değeri bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Araştırmanın Problemi

Araştırmada öğretmenler, eğitim sisteminin asli unsuru olarak kabul edilmiş olup problem cümlesi; “Öğretmenlerin okullarında karşılaştıkları yönetsel problemler ve bu konuda öğretmen görüşleri nelerdir?” şeklindedir. Araştırmanın alt problemleri de şu şekildedir;

- Öğretmenler yönetsel süreçlere dahil edilmekte midir?
- Okul yönetimi sınıf dağıtımı, ders programı, kutlama programı gibi görevlendirmelerde eşit ve adil davranmakta mıdır?
- Okul yönetimi ek ders, kurs gibi öğretmene ek gelir sağlayan görevlendirmelerde adil bir davranış sergilemekte midir?
- Okul yönetimi öğretmenlere gereken değeri ve önemi vermekte midir?

YÖNTEM

Örneklem

Samsun ili Terme ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan 809 öğretmen bulunmaktadır. Samsun ilinde bulunan tüm ilkök, ortaokul ve liselere ulaşımın güçlüğü nedeniyle ilk olarak ölçüt örnekleme ve olay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemleri izlenerek Terme ilçesinde üç ilkök, üç ortaokul ve üç lise belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir. Araştırmada orta sosyoekonomik çevrede bulunan üç ilkök, üç ortaokul ve üç lise ile bir ile 25 yıl ve üzeri kıdem aralığında bulunan öğretmenlere ilişkin ölçütler belirlenmiştir. Bu öğretmenlerden üçü bayan, üçü erkek olmak üzere altı ilkök sınıf öğretmeni; üçü bayan, üçü erkek olmak üzere altı ortaokul branş öğretmeni ve yine üçü bayan, üçü erkek olmak üzere altı lise branş öğretmeni, toplam on sekiz öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Samsun ili Terme ilçesinde üçü ilkök, üçü ortaokul ve üçü lise kademelerinde görev yapan dokuz kadın ve yine üçü ilkök, üçü

ortaokul ve üçü lise kademelerinde görev yapan dokuz erkek olmak üzere toplam on sekiz öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan seçim yöntemi olarak evrenden örneklem için birim çekmekte kullanılan seçkisiz olmayan örnekleme tercih edilmiştir (Büyüköztürk, vd. 2011; Karasar, 2006). Ancak farklı okullar ve eğitim kademelerinde çeşitli branşlarda seçilen katılımcı öğretmenler, araştırmanın öznesi olduğundan bu öğretmenlerin seçiminde ise seçkisiz olmayan örnekleme yönteminin alt unsurlarından biri olan Amaçlı Örnekleme (Karasar, 2006) yapılmıştır.

Araştırmada görüşleri elde edilen çalışma grubunda yer alan on sekiz öğretmen daha önce ifade edildiği gibi farklı kademelerde ve branşlardadırlar. Bu öğretmenlerin isimleri ilkokulda görev yapanlar için (İ) ve cinsiyetleri (K)/(E) şeklinde, ortaokulda görev yapanlar (O) ve cinsiyetleri (K)/(E) şeklinde, lisede görev yapanlar için (L) ve cinsiyetleri ise (K)/(E) şeklinde kodlanmıştır. Buna göre bir ilkokulda görevli olan kadın öğretmenlerin isimleri İK1, İK2 ve İK3 şeklinde; erkek öğretmenlerin isimleri de İE1, İE2 ve İE3 şeklinde kodlanmıştır. Diğer kademelerde de aynı kodlama sistemi yapılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin nitelikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Katılımcı Öğretmenlerin Nitelikleri*

	İsim	Kıdem	Yaş	Eğitim	Branş	Mezuniyet
İlkokul Öğretmenleri						
1	İK1	6-10 yıl	26-30	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Eğitim Fakültesi
2	İK2	0-5 yıl	26-30	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Eğitim Fakültesi
3	İK3	26 yıl +	51 +	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Diğer
4	İE1	11-15 yıl	36-40	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Eğitim Fakültesi
5	İE2	16-20 yıl	36-40	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Eğitim Fakültesi
6	İE3	06-10 yıl	31-35	Lisans	Sınıf Öğretmeni	Eğitim Fakültesi
Ortaokul Öğretmenleri						
7	OK1	0-5 yıl	26-30	Lisans	Türkçe	Eğitim Fakültesi
8	OK2	21-25 yıl	41-45	Lisans	Tekn. ve Tasarım	Eğitim Fakültesi
9	OK3	16-20 yıl	41-45	Lisans	İngilizce	Eğitim Fakültesi
10	OE1	6-10 yıl	36-40	Lisans	Fen Bilimleri	Eğitim Fakültesi
11	OE2	21-25 yıl	46-50	Lisans	Sosyal Bilgiler	Eğitim Fakültesi
12	OE3	26 yıl +	51 +	Lisans	Türk Dili ve Edeb.	Eğitim Fakültesi
Lise Öğretmenleri						
13	LK1	6-10 yıl	31-35	Lisans	Biyoloji	Eğitim Fakültesi
14	LK2	0-5 yıl	26-30	Lisans Üstü	Fizik	Eğitim Fakültesi
15	LK3	11-15 yıl	36-40	Lisans Üstü	Biyoloji	Fen Edeb. Fakültesi
16	LE1	6-10 yıl	31-35	Lisans Üstü	Türk Dili ve Edeb.	Eğitim Fakültesi
17	LE2	16-20 yıl	36-40	Lisans	Matematik	Fen Edeb. Fakültesi
18	LE3	11-15 yıl	41-45	Lisans	Tarih	Fen Edeb. Fakültesi

* (İ): İlkokul, (O): Ortaokul, (L): Lise, (K): Kadın, (E): Erkek

Tablo 1’e bakıldığında, katılımcı on sekiz öğretmenin bir tanesinin mezuniyeti “diğer”, üç tanesinin mezuniyeti Fen Edebiyat Fakültesi, on dört tanesinin mezuniyetinin ise Eğitim Fakültesi olduğu görülmektedir. Üç öğretmenin eğitim düzeyi lisansüstü olup on beş öğretmenin eğitim düzeyi lisans seviyesindedir. Öğretmenlerin yaş aralıkları ve mesleki kıdemleri ise çeşitlilik arz etmektedir.

Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi

Verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği, önceden belirlenmiş bir amaç için yapılan soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda olduğu gibi araştırmada da “süreç”, iletişim sağlanmasında süreklilik ve dinamiklik; “karşılıklılık”, iki ya da daha fazla birey arasında gerçekleşen karşılaşma; “etkileşimlilik”, görüşmeye katılan bireylerin aynı gruba üye olmaları ve etkileşim içerisinde bulunmaları; “önceden belirlenmiş bir amaç”, görüşmeye dâhil olan bireylerin konu ile ilgili belirli bir amaç gözetmeleri; “soru sorma ve yanıtlama” ise görüşme süresince görüşmeye dâhil olan bireylere sorular yöneltilmesini ve yöneltilen soruların cevaplarının alınmasını ifade etmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Veri toplanması amacıyla yapılan görüşmeler, daha önce kendilerine araştırma hakkında bilgi verilen ve izinleri alınan öğretmenlerle araştırmacının birlikte tespit ettiği yer ve zamanda gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 13-15 dakika sürmüş ve görüşmeler katılımcının izni ile not alınmış ya da kaydedilmiştir. Daha sonra bunlar katılımcıya okunmuş veya dinletilmiş,

eklenmesi/çıkarılması/değiştirilmesi istenen yerler varsa buna dikkat edilmiştir. Veri toplama aracı olarak ulusal alanyazında yer alan öğretmenlerin yönetsel sorunlarını farklı açılardan araştırmış/incelemiş olan çalışmalar taranmıştır.

Görüşme sorularının hazırlanmasında ve çalışmanın amacına uygunluğunun sağlanmasında akademisyen uzman görüşü ile birlikte kıdemli iki okul müdürü ve dört öğretmenin görüşlerinden yararlanılmıştır. Buna göre hazırlanan ve veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme soruları iki bölüm şeklinde oluşturulmuştur. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada verilerin analizinde öğretmenlere yöneltilen tanıma sorularından elde edilen öğretmenlere ait nitel verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2012). Betimsel analiz, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla veriler önce mantıklı biçimde betimlenir, daha sonra bu ilişkiler yorumlanır ve neden-sonuç ilişkileri irdelenir. Betimsel analizden elde edilen bu bilgiler içerik analizinde daha derin bir işleme tâbi tutulmakta ve olgular daha iyi organize edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2012).

BULGULAR VE YORUMLAR

Okul Yöneticileriyle İletişim

Katılımcı öğretmenlerin okul yöneticisi ile kurdukları iletişimin durumu hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere kendilerine, “Okul yöneticilerinin sizinle olan iletişimi nasıldır ve bu konuda herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlar ve bunlara ilişkin değerlendirmeler Tablo 2’de aktarılmıştır.

Tablo 2: Okul Yöneticileriyle İletişim

Sıra	İsim	Görüşler
1	İK1	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
2	İK2	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
3	İK3	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
4	İE1	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
5	İE2	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
6	İE3	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
7	OK1	Sürekli can sıkıcı hareketler ve mimiklerinden rahatsız olduğunu ifade etmiştir.
8	OK2	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
9	OK3	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
10	OE1	Emir dili kullanıldığında problem yaşandığını ifade etmiştir.
11	OE2	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
12	OE3	Adaletli davranılmadığında tartışma yaşandığını ifade etmiştir.
13	LK1	Müdürün aşırı kaba olduğunu ve tüm okulca sorun yaşandığını ifade etmiştir.
14	LK2	Kötü bir iletişim yaşandığını ifade etmiştir.
15	LK3	Kaliteli bir iletişim yaşandığını ifade etmiştir.
16	LE1	İletişim kurmakta sorun yaşamadığını ifade etmiştir.
17	LE2	İşveren gibi davranıldığını ifade etmiştir.
18	LE3	Kısmen sorun yaşandığını ifade etmiştir.

Yapılan görüşmelerde katılımcı öğretmenler kendilerine yöneltilen sorularda belirtilmesine karşın; ayrıntılı, mevcut durum hakkında fikir verici veya değerlendirmeci görüşler sunmak yerine genellikle kısa yanıtlar ve çoğunlukla da “evet” ya da “hayır” şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu nedenle Tablo 2, elde edilen bu yanıtlara göre oluşturulmuştur. Tablo 2’ye bakıldığında katılımcı öğretmenlerin on tanesi okul yöneticileriyle iletişim kurmakta herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Okul yöneticileri ile öğretmenler arasında iletişimi bozan nedenler hakkında görüşlere bakıldığında;

OK1; “Sürekli can sıkıcı hareketler, istekler ve mimikler”

OE1; “Emir dili kullandığında”

OE3; “Adaletli davranılmadığında”

LK1; “Müdürün aşırı kaba olduğunu ve tüm okulca sorun yaşandığını”

LE2; “Kısmen sorunlu”

LE2, “İşveren gibi davranıldığında”

ifadeleri ile iletişimi bozan nedenlere değinmişlerdir.

Tablo 2’ye göre her ne kadar öğretmen-yönetici iletişimde büyük oranda olumlu bir görüş ortaya çıkmış olsa da altı öğretmen aynı görüşte değildir. Dolayısı ile öğretmen-yönetici iletişimde emredici ve nezaketsiz tutumların iletişime engel olduğu ifade edilmektedir.

Nöbet, Ders Programı ve Sınıf Dağıtımı

Katılımcı öğretmenlerin nöbet, ders programı hazırlanması ve sınıf dağıtımları hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere kendilerine “Nöbet görevlerinin belirlenmesinde, ders programının hazırlanmasında ve sınıf öğretmenliği dağıtımında okul yönetiminin adil davrandığını düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlar ve bunlara ilişkin değerlendirmeler Tablo 3’te aktarılmıştır.

Tablo 3: Okul Yönetiminin Nöbet, Ders Programı ve Sınıf Dağıtımında Adil Davranma Durumu

Sıra	İsim	Görüşler
1	İK1	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
2	İK2	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
3	İK3	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
4	İE1	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
5	İE2	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
6	İE3	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
7	OK1	“Hayır, okul yönetimi adil davranmıyor.” demiştir.
8	OK2	“Genellikle, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir
9	OK3	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
10	OE1	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
11	OE2	“Orta düzeyde, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir
12	OE3	“Ayrıcalıklı ve idareye yakın kişiler korunmaktadır.” demiştir.
13	LK1	“Hayır ve asla, okul yönetimi adil davranmıyor.” demiştir.
14	LK2	“Orta düzeyde, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir
15	LK3	“Kesinlikle evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
16	LE1	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
17	LE2	“Evet, okul yönetimi adil davranıyor.” demiştir.
18	LE3	“Hayır, okul yönetimi adil davranmıyor.” demiştir.

Tablo 3’te katılımcı öğretmenlerin görev yaptıkları okullarındaki adil tutum ve uygulamaların durumunu tespit edebilmek üzere kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri yanıtlar gösterilmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerden on ikisi okullarında nöbet, ders programı ve sınıf dağıtımında yöneticinin adil davrandığını ifade etmiştir. Diğer altı katılımcıdan üçü tam tersi görüş belirtmiş, kalan 3 katılımcı ise orta düzeyde adil tutumun olduğunu ifade etmiştir.

Belirli Gün- Haftalar ile Kutlama Programlarında Yapılan Görevlendirmeler

Katılımcı öğretmenlerin belirli gün, hafta ve bazı programlarda yapılan görevlendirmelerde okul yönetiminin tutumu hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere kendilerine “Belirli gün ve haftalar, kutlama programları ve sunum gibi görevlendirmelerde okul yönetiminin eşit ve adil bir davranış sergilediğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı ilköğretmenlerinin bu konuda okul yönetiminin adil ve eşitlikçi davrandığı görüşünde olduğu tespit edilmiştir. İK1; “Görev dağıtımında bize sorulmasa da herkese adil ve eşit davranılıyor” demiştir. İK2, İK3, İE1, İE2 ve İE3 aynı görüştedir. Ortaokul öğretmenlerinden OK1 dışında diğerleri bu konuda herkese adil ve eşit davrandığı görüşündedir. Lise öğretmenlerinde farklı bir durum söz konusudur. LK1, “Hayır asla”; LK2, “Hayır kesinlikle” ve LE3, “Hayır” yanıtı vermişler, diğer lise öğretmenleri ise olumlu yanıt vermişlerdir. Bu bulgulara göre öğretmenlerin belirli gün, hafta ve bazı programlarda yapılan görevlendirmelerde öğretmenler arasında okul yönetiminin tutumu hakkındaki görüşleri ilköğretmen ve ortaokul kademesinde olumlu iken lise kademesinde yarı yarıya aksi yöndedir.

Ek Gelir Sağlayan Görevlendirmeler

Katılımcı öğretmenlerin ek gelir sağlayan görevlendirmelerde okul yönetiminin tutumu hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere kendilerine “Ek ders, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ve ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) gibi öğretmenlere ek gelir sağlayan görevlendirmelerde kayırma, eşitsizlik gibi sorunlarla karşılaşıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. İlkokul ve ortaokul kademelerindeki öğretmenlerin tümü bu konuda okul yönetiminin kayırma ya da eşitsizlik gibi tutum göstermediği konusunda görüş birliğindedirler. Lise kademesinde ise yalnızca LE2 ve LE3 aksi yönde görüş bildirmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerin büyük çoğunluğu ek gelir sağlayan görevlendirmelerde okul yönetiminin tutumunun eşitlik ilkesine uygun olduğu ve herhangi bir kayırma olmadığı görüşünde birleştiği görülmektedir.

Öğretmen Veli İlişkileri

Katılımcı öğretmenlerin öğretmen-veli ilişkilerinde okul yönetiminin tutumu hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere kendilerine “Öğretmen veli ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşadığınızda okul yönetiminin tutumu nasıldır?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlar ve bunlara ilişkin değerlendirmeler Tablo 4’te aktarılmıştır.

Tablo 4: Öğretmen-Veli İlişkilerinde Okul Yönetiminin Tutumuna İlişkin Görüşler

Sıra	İsim	Görüşler
1	İK1	Yanlış davranışımızın olmaması konusunda her toplantıda uyarır, sıkıntı durumundaysa her zaman arkamızda durur.
2	İK2	Okul yönetimi veliden yana olur.
3	İK3	Öğretmenden yanadır.
4	İE1	Öğretmenden yanadır ama arayış bulmaya çalışır.
5	İE2	Öğretmenden yanadır.
6	İE3	Öğretmenden yanadır.
7	OK1	Sorgulayıcı, güvensiz ve ikili tavır sergiler.
8	OK2	Sorunu çözmez, yatıştırıcı bir tutum izler.
9	OK3	Öğretmenden yanadır.
10	OE1	Öğretmeni dinleyip sorunu çözmede öğretmene yardımcı olur.
11	OE2	Öğretmenin yanındadır, sorunu çözer.
12	OE3	Ne yaparsa yapsın şeklindedir. Veliyi yatıştıran, öğretmenle veliyi karşı karşıya getirmeyen bir yönetim göremiyoruz.
13	LK1	İşine geldiği gibi davranır.
14	LK2	Okul yönetimi veli tarafında olur.
15	LK3	Öğretmenin yanında durur.
16	LE1	Öğretmenin yanında durur.
17	LE2	Öğretmenin yanında durur.
18	LE3	Öğretmeni yalnız bırakır savunmaz.

Tablo 4’e bakıldığında katılımcı ilkokul öğretmenlerinden İK2; ortaokul öğretmenlerinden OK1, OK2 ve OE3; lise öğretmenlerinden LK1 ve LE3, öğretmen-veli ilişkilerinde yaşanan sorunlar söz konusu olduğunda okul yönetiminin tutumunu eleştirmektedirler. Bu öğretmenler, öğretmenin yalnız bırakıldığını ve desteklenmediğini ifade etmişlerdir. Katılımcı diğer öğretmenler ise okul yönetiminin öğretmen-veli arasındaki olası sorunlarda öğretmen merkezli tutum sergilediği konusunda görüş birliğindedir.

Yöneticiden Beklentiler

Araştırmanın son sorusu katılımcı öğretmenlerin okul yönetiminden beklentilerinin neler olduğunu tespit edilebilmesi için “Okul yöneticilerinden beklentileriniz nelerdir?” sorusudur. Araştırmanın önceki sorularına kısa yanıtlar vermeyi tercih eden katılımcıların son soruda daha geniş ve açıklayıcı yanıtlar verdiği görülmektedir. İlkokul öğretmenlerinden elde edilen yanıtlar aşağıda aktarılmıştır.

İK1; “Yalnızca biraz daha güler yüz, samimiyet ve muhabbet. Hep iş ve hep görev değil ya da samimi olursam sözümü geçiremem korkusu da değil. İyi niyeti gören özverili öğretmen zaten görevleri yerine getirir, müdürüne karşı gelmez.”

İK2; “Öğretmenlerin her türlü istek, sorun veya özel durumuna karşı duyarlı olmalarını beklerim.”

İK3; “Adil olmalarını beklerim.”

İE1; “Motive edici olmalılar.”

İE2; “Herhangi bir beklentim yok, memnunum.”

İE3; “Eşit ve adaletli tutumlar sergilemelerini beklerim.”

Katılımcı ilkökul öğretmenlerinden İE2, herhangi bir beklentisi olmadığını ifade ederken, diğerleri okul yöneticisinden motive edici olmasını, eşitlikçi ve adil tutum göstermelerini, talep ve beklentilere karşı duyarlılık göstermesini, samimi davranmasını ve ekibine güven duymasını belediklerini belirtmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin beklentilerine bütüncül açıdan bakıldığında örgütsel davranışta önemli bir rolü olan örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık faktörlerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Ortaokul öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentileri konusundaki yanıtları aşağıda aktarılmıştır;

OK1; Adil, şerefli, vicdanlı, iş bilen, gücünü insan psikolojisini bozmakla kullanmayan, çözüm odaklı, dedikodu yapmayan, dürüst, ikili oynamayan insanlar olmalıdır.

OK2; Her zaman adil olmaları.

OK3; Her zaman öğretmenlerini desteklemeliler.

OE1; Adil davranması.

OE2; Adalet, eşitlik, hoşgörü.

OE3; Adalet, güler yüz ve herkese eşit mesafede kalmak, sendikacılık ve kayırmacılık yapmamak.

Ortaokul öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentileri, aktarılan yanıtlardan görüldüğü üzere adaletli tutum beklentisi ilk sırada olmak üzere öne çıkmaktadır. Ardından ikinci sırada eşitlik beklentisi vurgusu dikkat çekmektedir. Üçüncü sırada ise ortaokul öğretmenleri “sendikacılık” ve “kayırmacılık” olarak niteledikleri tutumlardan uzak durulmasını beklemektedir.

Lise öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentileri konusundaki yanıtları aşağıda aktarılmıştır;

LK1; Kibar olması, adil olması, ayırım yapmaması.

LK2; İletişimin daha fazla olması adil ve eşit davranma.

LK3; Beklentimizi belirttiğimizde hemen dönüt alıyoruz sağ olsunlar idareci kadromuz çok iyi.

LE1; Şeffaf bir planlama süreci.

LE2; İletişimlerinin daha iyi olması.

LE3; Adil olsun, liyakatli olsun.

Lise öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentilerine bakıldığında adalet, iletişim, şeffaflık ve liyakat şeklinde bir sıralama olduğu görülmektedir.

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuçlar ve Tartışma

Öğretmenlerin okullarında karşılaştıkları yönetsel problemler ile bu problemlere ilişkin öğretmen görüşlerinin araştırmada elde edilen sonuçları aşağıda sıralanmıştır.

Katılımcı öğretmenler, okul yöneticileriyle olan ilişkilerini genel olarak olumlu yönde değerlendirmişlerdir. Ancak bazı öğretmenlerin verdiği cevaplara göre okul yöneticisinin emreder üslup kullanması, işveren gibi tutum sergilemesi ve nezaketsiz davranışlar sergilemesi sonucu örgütsel iletişimin bozulduğu tespit edilmiştir.

Katılımcı öğretmenler, büyük oranda okul yönetiminin nöbet, ders programı ve sınıf dağıtımında adil davrandığını ifade etmişlerdir. Ancak bazı öğretmenlerin ise aksi yönde görüşleri söz konusu olup kayırma ve yöneticiye yakınlık gibi tutumların adalet kavramına zarar verdiğini belirtmişlerdir.

Katılımcı öğretmenler, belirli gün ve haftalar ile kutlama programlarında yapılan görevlendirmelerde okul yönetiminin adil ve eşitlikçi davrandığı görüşündedir. Örneğin ilkokul öğretmenlerinin tümü bu görüşte hemfikirlerdir. Ortaokul ve lise öğretmenleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları söz konusudur. Bazı öğretmenler okul yöneticisinin eşitlik ilkesini gözetmediğini belirtmişlerdir.

Katılımcı öğretmenlerden, iki lise öğretmeni dışında tümü ek gelir sağlayan görevlendirmelerde okul yönetiminin tutumundan memnundur. Buna göre ek gelir sağlayan görevlendirmelerde öğretmenler, okul yöneticisinin adaletli davrandığını düşünmektedir.

Katılımcı öğretmenlerin öğretmen/veli ilişkilerinde okul yönetiminin tutumu konusundaki görüşlerinde çeşitlilik söz konusudur. Öğretmenlerin önemli kısmı bu konuda okul yöneticisinin öğretmen lehine tutum sergilediğini ifade etmekle birlikte bazıları ise aksi görüştedir. Örneğin “işine geldiği gibi” ve “öğretmeni yalnız bırakır” gibi olumsuz görüşler de ileri sürülmüştür.

Katılımcı öğretmenlerin okul yöneticilerinden beklentilerine bakıldığında araştırma için oldukça değerli bir sonuç elde edildiği ifade edilmektedir. Öğretmenler, kendilerine yöneltilen diğer sorulara oldukça kısa ve yüzeysel yanıtlar vermeyi seçmiş ancak beklentiler konusunda asıl duruma ilişkin çıkarımlar yapılabilecek görüşler belirtmişlerdir. Zira katılımcı öğretmenler ilk beş soruda büyük oranda olumlu görüş bildirmişlerdir. Son soruda yer alan beklentilere bakıldığında ise üzerinde en çok durulan konu adalet ve eşitlik olmuştur. Bunları motivasyon, iletişim, hoşgörü ve kayırmacılık izlemiştir. Basit tümevarımsal mantık yürütüldüğünde esasında öğretmenlerin beklentilerini dile getirdikleri konuların aslında onların yaşadığı yönetsel sorunlar olduğu tespiti ve önermesi ileri sürülmektedir.

Öğretmenlerin okullarında yaşadıkları yönetsel sorunların neler olduğunun incelendiği bu çalışmanın temel sonucu, öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel iletişim konularında yönetsel sorunlarının tespit edilmesi olmuştur. Her ne kadar katılımcılara yöneltilen ilk beş soruda büyük oranda olumlu görüşler ifade edilmişse de altıncı soruya alınan yanıtlar örgütsel adalet ve örgütsel iletişim kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Nitekim nitel araştırmaların başlıca amacı derinlemesine bir analize olanak sağlayarak gömülü bir olguyu ortaya çıkarmak olup bu araştırmada da gölümü sonuç örgütsel adalet ve örgütsel iletişim olmuştur.

Öneriler

Alanyazında okullarda örgütsel adalet kavramının ele alındığı pek çok çalışmada okulların etkililiğinde bu kavramın öğretmenler nezdinde oldukça önemli olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan örgütsel güven ve örgütsel bağlılık faktörleri de tıpkı örgütsel adalette olduğu gibi öğretmenlerin mesleki yaşamlarında başarı ya da başarısızlıklarında etkili olmaktadır. Bahsi geçen kavramların durumu hakkında yapılan araştırmalarda bunların görev dağılımları, sorumluluklar, süreçlere katılma gibi lider-üye etkileşimi ve örgütsel işleyişin rutinlerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur (Polat ve Kozak, 2014; Altaş ve Çekmecioğlu, 2015; Koç, Akçay ve Akyol, 2016; Demirdağ, 2017). Cansoy ve Polatcan (2018) okullarda örgütsel adaleti inceledikleri çalışmalarında “okul topluluğu arasındaki ilişkilerin adilliği, okul kaynaklarının dağıtımı, okuldaki işlemlerin standartları, okul yöneticilerinin diğer paydaşlara ilişkin tutum ve davranışları okuldaki örgütsel adaletin göstergeleri arasında” olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu araştırma ile alanyazında yapılan benzer diğer çalışmalarla benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu durumdan yola çıkarak okul yöneticileri ile karar alma yetkisi olanlar için şu öneriler ileri sürülmektedir:

Öğretmenler için örgütsel adalet ve örgütsel iletişim oldukça önemlidir. Okulun amaçlarına ulaşabilmesi ve kendilerinden beklenen çıktı olarak insan sermayesini yetiştirebilmesi için öğretmenlerin yönetsel sorunlarının sıklıkla araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir.

Okullar, yönetici merkezli değil öğretmen merkezli kurumlar olup bu durumun her zaman dikkate alınması gerekmektedir. Görev yaptığı okulunda adalet ve iletişim bakımından olumsuz yargıları söz konusu olan öğretmenlerin mesleki başarısı ve etkinliği doğal olarak zayıflayacaktır.

Açık bir sistem olan okulların yönetilmesinde yöneticilerin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşleri bakımından daha fazla irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca alanyazında baskın bir çoğunlukla okullarda yönetsel konular denildiğinde yönetici ve yönetici tutumlarının inceleniyor olması konuyla ilgili bir yetersizliktir. Aslolan öğretmendir ve bu konu çok fazla ele alınarak hiyerarşik bir şekilde değil, öğretmenden yöneticiye doğru gidilmelidir.

Bu çalışmada ele alınan konu ile bu konunun incelenmesinde kullanılan yöntem kendi içerisinde tutarlılık göstermiş olup anlamlı ve değerli bir sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçlar hakkında genellenebilir yargı ve iddialarda bulunulamayacak olmakla birlikte araştırmanın yapıldığı örneklem bakımından okul yöneticileri ve politika yapımcılar tarafından dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Alava, J., Halttunen, L., & Risku, M. (2012). Changing school management, Finnish National Board of Education.

Altaş, S. S. ve Çekmecelioğlu, H. G. (2015). Örgütsel adalet algısının iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş performansı üzerindeki etkileri: Okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir araştırma. Atatürk İİBF Dergisi, 29(3), 421-439.

Altay, S. İra, N., Bozcan, E. Ü., & Yenal, H. (2011). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Milli Eğitim Şuralarında Okul Öncesi Eğitimi ve Bugünkü Durumu. E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 660-672.

Başar, M., & Doğan, Z. G. (2015). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sosyal Kültürel Mesleki Sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 2(4), 375-398.

Bilgici, Ö. (2010). Baskı Grupların Siyasi Karar Alma Organları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Barolar Birliği Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Bursalioğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Cansoy, R., & Polatcan, M. (2018). Türkiye’de okullarda örgütsel adalet araştırmaları: ampirik araştırmalara bir bakış, Turkish Studies, 13(4), 163-184

Çalık, C. (2007). Okul-Çevre İlişkinin Okul Geliştirmedeki Rolü: Kavramsal Bir Çözümleme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 123-139.

Çelik, O. T. ve Üstüner, M. (2018). Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Alguları İle Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1), 1-19.

Dağı, A., & Han, B. (2017). Öğretmen Görüşlerine Göre Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(12), 108-124.

Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), s. 107-126.

Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul Yönetiminde Karşılaşılan Sorunların Öğrenci ve Okul ile İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 421-455.

Döş, İ., & Atalmış, E. H. (2016). OECD verilerine Göre pisa Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 432-450.

Ertürk, A. (2020). 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara Çare Mi?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 321-345.

Gökçe, A. T. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Adaylık Dönemlerinde Yaşadıkları Mesleki Sorunlar. Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 21,137-156.

- Göktaş, Z., Özmaden, M., & Yetim, A. A. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunlar (Balıkesir ili uygulaması), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 112–118
- Heikka, J. (2014). Distributed pedagogical leadership in early childhood education, Tampere: Tampere University Press
- Hesapçıoğlu, M. (2004). Eğitim ve Okul Alanındaki Çağdaş Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Eğitim Yönetimine Yansımaları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 82, 7- 14.
- Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Karataş, K., & Çakan, S. (2018). Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitim – Öğretim Sorunları: Bismil İlçesi Örneği, Elementary Education Online, 17(2), 834-847.
- Karataş, K., & Çakan, S. (2018). Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitim – Öğretim Sorunları: Bismil İlçesi Örneği, Elementary Education Online, 17(2), 834-847.
- Kişioğlu, A. N., Demirel, R., & Öztürk, M. (2005). Assessing the in door environment of primary schools in the Southwest of Turkey. In door Built Environ, 14(2), 141–145.
- Kitapçıoğlu, T. (2013). Baskı Grupları ve Demokrasi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 106, 357-392.
- Klump, R., & Bickl, M. (2012). The University and The City. Frankfurt: The President of Goethe University, http://www.university-and-city.com/fileadmin/redaktion/pdf/UNI-2012_01-Beilage-2012_03_28b-FINAL.pdf, Erişim Tarihi: 20.11.2019.
- Koç, M., Akçay, C., & Akyol, B. (2016). Organizational justice perceptions and views on violence of branch teachers working in primary schools. Journal of Education and Training Studies, 4(10), 105-117.
- Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.
- Mahiroğulları, A. (2013). *Dünyada ve Türkiye’de sendikacılık*. Bursa: Ekin Yayınları.
- Önsal, N. (2017). Endüstri İlişkileri Sözlüğü. Ankara: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayını.
- Özdemir, S. (1996). Eğitimde Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Özer, N. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya.
- Özyılmaz, Ö. (2013). Türk Milli Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Arayışları. Pegem Yayıncılık, Ankara.
- Parlar, H. (2012). Okul Geliştirme Literatürünün Modeller ve Yeni Yaklaşımlar Açısından İncelenmesi: Kuramsal Analitik Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Polat, S., & Kazak, E. (2014). Okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 71-92.
- Semerci, N., & Çelik, V. (2002). İlköğretimde Problemler ve Çözüm Yolları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 8(30), 205–218.
- Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık, Ankara.
- Taner Derman, M., & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Okulöncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560- 569.
- Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık
- Tösten, R., Han, B., & Ergül, H. F. (2016). Diyarbakır’daki kamu okullarının yönetim sorunları. EKEV Akademi Dergisi, 20(65), 433- 450

Wissema, J. G. (2009). Üçüncü kuşak üniversitelere doğru-geçiş döneminde üniversiteleri yönetmek, İstanbul: Özyeğin Üniversitesi.

Yeşilyurt E., & Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, N., Saklan, E., & Yıldırım, V. Y. (2016). Emekli öğretmenlerin edindikleri deneyimler düzleminde geçmiş ve günümüz eğitim sistemi sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-19.